

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Махмудова Дилафруз Балтабаевна

преподаватель кафедры «Дошкольного образования», Андижанского государственного педагогического института

Рахманова Хадияхон Шахобиддиновна

студентка факультета дошкольного образования, АГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7306649>

***Аннотация.** Современные педагогические исследования показывают, что главная проблема дошкольного образования – потеря живости, притягательности процесса познания. Увеличивается число дошкольников, не желающих идти в школу; снизилась положительная мотивация к занятиям, успеваемость детей падает. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий.*

***Ключевые слова:** Современные педагогические исследования, Современные педагогические технологии, технология, педагогическая технология, государственных стандартов дошкольного образования, взаимообусловленные проблемы, новый парадигма образования, Технология «ТРИЗ», Технология интегрированного обучения, взаимодействия, сотрудничества.*

THE ROLE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

***Abstract.** Modern pedagogical research shows that the main problem of preschool education is the loss of vitality, the attractiveness of the process of cognition. The number of preschool children who do not want to go to school is increasing; the positive motivation for classes has decreased, the performance of children is falling. In these changing conditions, a preschool teacher needs to be able to navigate the variety of integrative approaches to the development of children, in a wide range of modern technologies.*

***Key words:** Modern pedagogical research, Modern pedagogical technologies, technology, pedagogical technology, state standards of preschool education, interdependent problems, new education paradigm, TRIZ technology, Technology of integrated learning, interaction, cooperation.*

ВВЕДЕНИЕ

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного образования.

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательном, образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Таким образом, используя современные образовательные технологии, можно решить следующие взаимообусловленные проблемы:

1. Через формирование умений ориентироваться в современном мире, способствовать развитию личности учащихся с активной гражданской позицией умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и позитивно решать свои проблемы.

2. Изменить характер взаимодействия субъектов системы образования: педагог и воспитанник – партнеры, единомышленники, равноправные члены одной команды.

3. Повысить мотивацию детей к учебной деятельности.

Позитивная мотивация у ребенка может возникнуть в том случае, когда соблюдены условия:

- мне интересно то, чему меня учат;
- мне интересен тот, кто меня учит;
- мне интересно как меня учат.

Высокая мотивация к учебной деятельности обусловлена еще и многогранностью образовательного процесса. Идет развитие разных сторон личности, путем внедрения в учебно-воспитательный процесс различных видов деятельности учащихся.

Уделять больше внимания изучению и овладению современными педагогическими технологиями, позволяющими существенно изменить методы организации образовательного процесса, характер взаимодействия субъектов системы, и, наконец, их мышление и уровень развития.

Методы исследования: научно-педагогический анализ научно-исследовательской, психолого-педагогической литературы. педагогическое наблюдение; изучение и обобщение педагогического опыта; организация дискуссий по теме исследования; обобщение результатов исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ

В дошкольном образовании педагогическая технология представляет совокупность психолого-педагогических подходов, определяющих комплекс форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств для реализации образовательного процесса как в нескольких ДОУ, так и в конкретном детском саду или даже группе.

Целью технологии обучения в условиях перехода к новой парадигме образования являются личностные достижения детей, под которыми понимаются:

- ❖ степень прогресса личности по отношению к ее предшествующими проявлениями в образовательной деятельности;
- ❖ личностное продвижение учащегося по лестнице достижений в процессе освоения знаний, умений, развития психических процессов, личностных качеств.

В настоящее время педагогические коллективы ДОО интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольной организации – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного образования.

Сегодня мы поговорим о педагогических технологиях и их эффективном использовании в дошкольном учреждении. Вначале давайте вспомним, что же означает сам термин «технология».

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический инструментальный педагогического процесса.

Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий.

Технология воздействия через сказки. Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через призму личного восприятия. В ней, возможно, все чего не бывает в жизни. На занятиях по сказкотерапии ребята учатся составлять словесные образы. Вспоминают старые и придумывают новые образы, дети увеличивают свой образный репертуар, и внутренний мир ребенка становится интереснее, богаче. Это истинный шанс понять и принять себя и мир, повысить самооценку и измениться в желаемом направлении. Поскольку чувства бывают не только положительные, но и отрицательные, то и образы у детей рождаются не только радостные, но и пугающие. Одна из важных целей этих занятий - преобразовать отрицательные образы в положительные, чтобы мир ребенка был красив и радостен. Спокойное состояние нервной системы возвращает ребенку здоровье. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не один человек, а группа детей.

Технологии музыкального воздействия. В различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Используются для снятия напряжения, повышения эмоционального настроения и пр. Проводят воспитатели и музыкальный руководитель.

Технология «ТРИЗ». Технология решения изобретательских задач

Главная цель, которую ставят перед собой ТРИЗ - педагоги это: - формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание творческой личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных областях деятельности. Методику ТРИЗ можно назвать школой творческой личности, поскольку её девиз - творчество во всем: в постановке вопроса, в приёмах его решения, в подаче материала.

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-изобретателем Т.С. Альтшуллером.

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволит воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!» Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения.

Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – это привить ребенку радость творческих открытий.

Можно применять в работе только элементы ТРИЗ (инструментарий), если педагог недостаточно освоил ТРИЗ-технологию.

Технология интегрированного обучения

Интегрированное занятие отличается от традиционного использованием межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала других предметов.

Интегрирование - соединяют знания из разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. В форме интегрированных занятий лучше проводить обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия.

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном занятии:

- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность.
- проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи», «объясни».

Технологии создания предметно-развивающей среды

Среда, в которой находится ребёнок, во многом определяет темпы и характер его развития и поэтому рассматривается многими педагогами и психологами как фактор развития личности

Задача педагогических работников в детском саду состоит в умении моделировать социокультурную, пространственно-предметную развивающую среду, которая бы позволила ребенку проявить, развивать способности, познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств, реализовывать познавательные-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе. Моделирование предметной среды создает условия и для взаимодействия, сотрудничества, взаимообучения детей.

Построение предметно-развивающей среды - это внешние условия педагогического процесса, позволяющее организовать самостоятельную деятельность ребенка, направленную на его саморазвитие под наблюдением взрослого.

Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.

РЕЗУЛЬТАТЫ

обеспечивающие эффективность, подходы и идеи, выдвинутые в процессе исследования, будут служить для проведения исследований в системе непрерывного образования, а также для подготовки лекций по дошкольной педагогике, разработки руководств, методических рекомендаций, популяризации опыта работы.

ВЫВОДЫ

Теоретическое изучение темы доказало, что проблема современных образовательных технологий действительно актуальна и требует особого внимания.

Итак, эффективность образовательного процесса в значительной степени определяется адекватным выбором и профессиональной реализацией современных технологий обучения.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах”.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2017 года “Об организации деятельности Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан”.
3. Положение о государственном дошкольном образовательном учреждении в Республике Узбекистан. Постановление Кабинета Министров от 25 октября 2007 года № 225.
4. Положение О Совете дошкольного образовательного учреждения. Приказ Министерства народного образования Республики Узбекистан от 20 июня 2008 года № 147.
5. Сальникова Т.П. Педагогические технологии: Учебное пособие /М.:ТЦ Сфера, 2005
6. Кукушкин В.С. Современные педагогические технологии. Начальная школа. Пособие для учителя. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003
7. Атемаскина Ю.В. Богословец Л.Г. Современные педагогические технологии в ДОУ.- Санкт-Петербург: Изд-во «Детство-Пресс». - 2011.
8. Буланова - Топоркова М.В., Духавнева А.В. и др. Педагогические технологии. - Ростов н/Д: издательский центр «Март», 2002